

ХРОНИКА КОЛОРИСТИКИ БЫТОВОЙ КЕРАМИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Мустаев Камол Туронович

профессор, Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый
путь»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257314>

Аннотация. Настоящая статья посвящена истории использования цвета в керамике Центральной Азии и выявлению последовательности использования цветовых гамм широко распространенных в быту данной территории: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, белый, черный. Стоит добавить к этим терминам колористики несколько терминов обозначающих оттенки указанных выше цветовых гамм, такие как «охра» и «бирюза», так как эти оттенки являются самыми распространенными в керамике на протяжении многих веков. Цель работы - обозначить хронологические контуры возникновения каждой цветовой палитры в соответствии с культурно-историческими эпохами античности и средневековья в Средней Азии и выявить тенденции доминирующих цветов в соответствии с историческими реалиями общественного быта и мировоззрения. В данном исследовании представлена попытка исследования истории цвета вне исторических межкультурных связей и взаимовлияний, вне тематики изображений, а также технологических достижений в воспроизведении цвета.

Abstract. This article is devoted to the history of the use of color in ceramics of Central Asia and to identifying the sequence of use of color schemes that are widespread in everyday life in this territory: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, white, black. It is worth adding to these color terms several terms denoting shades of the above color schemes, such as “ocher” and “turquoise”, since these shades have been the most common in ceramics for many centuries. The purpose of the work is to outline the chronological contours of the emergence of each color palette in accordance with the cultural and historical eras of antiquity and the Middle Ages in Central Asia and to identify trends in dominant colors in accordance with the historical realities of social life and worldview. This study presents an attempt to study the history of color beyond historical intercultural connections and mutual influences, beyond the subject of images, as well as technological advances in color reproduction.

Annotatsiya. Ushbu maqola O'rta Osiyo kulolchiligida ranglardan foydalanish tarixiga va ushbu hududda kundalik hayotda keng tarqalgan: qizil, to'q sariq, sariq, yashil, ko'k, indigo, binafsha, oq va qora rang sxemalaridan foydalanish ketma-ketligini aniqlashga bag'ishlangan. Ushbu rang atamalariga yuqoridagi rang sxemalarining turlarini bildiruvchi bir nechta atamalarni qo'shish kerak, masalan, "oxra" va "turkuaz", chunki bu rang turlari ko'p asrlar davomida keramikada eng keng tarqalgan bo'lib kelgan. Ishning maqsadi - har bir rang palitrasining paydo bo'lishining xronologik konturlarini O'rta Osiyoda antik va o'rta asrlarning madaniy va tarixiy davrlariga mos ravishda belgilash va ijtimoiy tarixiy voqeliklarga muvofiq hukmron ranglar tendentsiyalarini aniqlash. Ushbu tadqiqot rang tarixini tarixiy madaniyatlararo aloqalar va o'zaro ta'sirlardan tashqari, tasvirlar mavzusidan tashqarida, shuningdek ranglarni ko'paytirishdagi texnologik yutuqlarni o'rganishga urinishdir.

Ключевые слова: цвет, колористика, цветовой период, доминирующий цвет, блуждающие цвета, случайные цвета, цветовая палитра керамики, цветовой эстетизм, цветовое разнообразие, естественный природный цвет.

Key words: color, coloristic, color period, dominant color, wandering colors, random colors, color palette of ceramics, color aestheticism, color diversity, natural color.

Kalit so'zlar: rang, koloristika, rang davri, dominant rang, tasodifiy ranglar, kulolchilikning rang palitrasi, rang estetikasi, rang xilma-xilligi, tabiiy tabiiy rang.

Историки считают что история человека – homo erectus на территории Средней Азии начинается в эпоху раннего палеолита около 800 тыс лет назад, а история современного человека, как и во всем мире, начинается приблизительно 40 тыс лет назад. Следует отметить что среди ученых нет единого мнения относительно точности датирования исторических периодов Центральной Азии. Но мы пропустим огромную часть доисторического периода этого региона, и начнем рассматривать историю с периода Позднего Палеолита (40 – 15 тыс лет до н.э.) когда среднеазиатский человек научился технологии создания керамики. Считается что именно в этот период около 25 тысяч лет до н.э. начинается история бытовой керамики. Вышеуказанные даты остаются спорными и не до конца определенными. Вся предистория до этого периода палеолита остается за пределами интереса нашего исследования. И для того чтобы сохранить общую картину хронологии использования натурального цвета и его репродукции в плоскости человеческой истории, обозначим предыдущий период как **прекерамический период**.

Самый ранний период использования натурального цвета относится к периоду неолита, когда человек разумный осознанно использует природный цвет окружающей среды как фон. Так например на наскальных изображениях животных человек осознанно выбирает более темные части скальных пород для нанесений изображений и иероглифов¹. Согласно теме нашего исследования мы можем назвать этот отрезок исторического времени периодом **натурального цвета керамики** или же мы можем использовать цветовую лексику «охра» (светлый оттенок красного), который начинается около 25 тысяч лет назад. Подтверждением которому являются многочисленные находки керамической посуды того времени. Однако, ремесленники еще не умели искусственно воспроизводить цвета, хотя уже имели навыки использования природного цвета керамики которая зависела от природы используемой глины. Говоря о периоде натурального цвета в истории колористики керамики будет верным утверждение что эра керамики начинается с периода использования красного цветового спектра т.е. охра во всех оттенках так как охра является естественным природным цветом керамики.

Нужно сказать что использование природного цвета в керамике отличается от репродукции цвета в дизайне керамики. В первом случае подразумевается использование природного цвета используемого материала, в то время как репродукция цвета требует знания технологии воспроизведения цветовых оттенков. Самые древние археологические находки доказывающие то что люди научились репродукции цвета в керамики центральной Азии относятся к 7 - 6 тысячелетию до н. э. О чем свидетельствуют находки иранских

¹ Archeology of Tashkent Oasis. Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, National Commission of the Republic of Uzbekistan for UNESCO, International Institute for Central Asian Studies. Uzbekistan, "Mega Basim", 2008.- 148 p.

археологов Morteza Khanipur, Farhad Zare Kordshooli и Hamid Karami² в провинции Фарс на территории современного Ирана. В керамических обломках видно что в этот период люди научились создавать и наносить краски черный и охра, которые являются самыми древними. Археологические исследования Julia Schönicke в Monjukli Depe на территории современного Туркменистана (юг), указывают на то что самые ранние находки с нанесением вышеуказанных цветов, относятся к 6 шестому тысячелетию до н.э.³. На найденных малочисленных осколках керамики, явно видно нанесенные краски черного и красного. Нанесение черного на красном, красного на черном или чередование данных красок используется пропорционально, создавая особый древний центрально-азиатский эстетизм присущий только этому региону⁴.

Былобы ошибочным считать, что в керамике этого периода мы встречаем оттенки только красного и черного цветов. Довольно много находок где встречаются оттенки синего и зеленовато-бирюзового цветов. Но эти оттенки не являются искусственно нанесенными красками. Назовем их блуждающими цветами. Вышеназванные цвета являются продуктом ошибок в технологии изготовления, а также результатом окисления минералов содержащихся в исходном материале керамики. Тем не менее случайно появившийся цвет на стенках бытовой керамики иногда соответствует вкусу как мастера так и потребителя⁵ и воспринимается ошибочно как роспись. Явление блуждающих цветов встречается на протяжении всей истории керамики начиная с самых ранних этапов создания керамики до наших дней.

Архаичные краски керамики – красный и черный остаются единственными и доминирующими на протяжении многих тысячелетий до 9 века н.э. Здесь необходимо прокомментировать: хотя гончары древней Центрально Азии использовали только два цвета красный и черный и их различные оттенки, керамические изделия имитируют многоцветие за счет того что третьим цветом выступал фон оттенков желтого (buff) , оранжевого или кремового⁶. Именно в третьем веке до н. э. в период парфянского царства (250 год до н.э – 227 г), почти одновременно, возникают синий и зеленые цвета. Если говорить о датировке начала использования зеленого цвета, нет сомнения относительно времени (3 в до н.э.), так как имеются археологические находки в оазисе Мерв свидетельствующие об этом⁷, то с синим цветом нельзя однозначно утверждать что в 3 веке до н.э. ремесленники Центральной Азии уже использовали синий цвет. Мы можем предполагать об этом по косвенным доказательствам. Имеются археологические находки керамики с синим цветом в Малой Азии парфянского периода (около 250 г. до н.э. – 220г н.э.) идентичные находкам в Мерве. Имея в виду что Малая Азия и часть Центральной Азии были тесно связаны общностью территории объединенной Парфянским царством, можно предположить что история синего цвета в керамике Средней Азии начинается во второй половине 3 века до н.э. Однако зеленый и синий цвета не были столь широко

² Morteza Khanipur, Farhad Zare Kordshooli, Hamid Karami. Archaeological Excavations at Tol-e Sangi in Fars Province, Iran. The International Journal of Ancient Iranian Studies. July 2021, VOL. 1, NO. 1: 97-104.

³ Julia Schönicke. The Pottery from Monjukli Depe and its Visual Affordance. Chapter 10. Looking Closely. Excavations at Monjukli Depe, Turkmenistan, 2010 – 2014, Volume 1. – P. 289 - 353

⁴ The same. See Fig: 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 10.12, 10.14, 10.23 and so on.

⁵ Masterpieces of the Samarkand Museum. Scientific Edition of Professor Akbar Hakimov. Academician of the Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent. 2004. – P. 62

⁶ S.B. Lunina, Z.I. Usmanova. Ceramic Production of Central Asia. Editor G.Y. Dresvyanskaya. Tashkent State University. Tashkent, 1980. Керамическое производство Средней Азии – P. 9

⁷ Gabriele Puschnigg. Ceramics of the Merve Oasis. Left Coast Press. California. 2006. – P. 138

распространены в керамике Средней Азии до самого конца античности, как красный и черный, чья история начинается в 7 – 6 тысячелетии до н.э. Красный и черный остаются доминирующими цветами вне конкуренции. Состояние когда красный и черные цвета остаются широкораспространенными в керамике на протяжении всей античности. И только в конце этого периода зеленый и синие цвета лишь изредко напоминают о себе вплоть до раннего средневековья (7-8 века). Возможно, что древние мастера в интересах бизнеса хранили свои рецепты в тайне что явилось причиной не распространения зеленого и синего красок последующее тысячелетие.

В 7-8 века настенная роспись осваивает и широко использует синий цвет и его оттенки, что можно увидеть в раскопках древних городищ Афросиаб (Самарканд) и Варахша (в 30 км от Бухары)⁸. Однако, в отличие от настенной росписи, в керамике синий, как и зеленый цвет, остается редким явлением и поэтому на выставленных в музеях керамических изделий почти отсутствуют эти цвета. Популярность зеленого цвета начинается в 8 веке и уже в 9 – 10 веках зеленый начинает конкурировать с охрой и черным красками в плане распространенности, чего не скажешь о синем цвете, который присутствует в 9 веке⁹, но ждет своего часа, который настанет позже через столетие. И так история зеленого и синего цветов в керамике Центральной Азии начинается во второй половине 3 века до н.э., а начало эпохи этих цветов относится к 8-9 векам, спустя целое тысячелетие. И расцвет сине-зеленых красок начинается с 10 века. Наряду с вышеназванными цветами в 8 веке начинается история желтого цвета о чем свидетельствуют находки городища Афросиаб¹⁰. К сожалению желтый цвет остается недооцененным как тогда, так и в последующей истории колористики керамики Центральной Азии. Даже в современной керамике Центральной Азии желтый используется очень редко и игнорируется, хотя люди освоили технологию воспроизведения данного цвета наряду с зеленым и синим красками уже в 8 веке. Такое отношение к желтому цвету трудно объяснить как в историческом так и в культурологическом плане. Можно предположить что желтый (золотой) популярный в ювелирии, архитектуре и в одежде (символизирующий богатство и роскошь) теряет значимость в керамике потому что последняя, из-за хрупкости, воспринимается как временное, недолговечное и перестала быть символом роскоши. Но это всего лишь предположение.

Доступность технологии воспроизведения цветовых гамм красный, черный, зеленый, синий, желтый и их оттенков, плюс богатое разнообразие натуральных цветов самой керамики: охра, желтый (баф), белый, кремневый явились причиной расцвета богатой средневековой керамической колористики Центральной Азии. Этому сопутствовали и географическое расположение в центре торгового «Шелкового пути», и расцвет ремесленничества, торговли, науки и экономики государств Центральной Азии. Однако, все перечисленные важные события не являются объектом исследования данной статьи, за исключением хроники колористики керамики. Даже тематика и способ нанесения орнаментов мы исключаем из этой статьи. Буйство красок керамики начинается в 9 веке и

⁸ Masterpieces of the Samarkand Museum. Scientific Edition of Professor Akbar Hakimov. Academician of the Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent. 2004. – P. 106 – 108.

⁹ S.B. Lunina, Z.I. Usmanova. Ceramic Production of Central Asia. Editor G.Y. Dresvyanskaya. Tashkent State University. Tashkent, 1980. Керамическое производство Средней Азии – P. 24

¹⁰ Masterpieces of the Samarkand Museum. Scientific Edition of Professor Akbar Hakimov. Academician of the Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent. 2004. – P. 114, Fig. 178

достигает апогея в 15 веке¹¹ по всей территории Центральной Азии (нынешние территории Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, северные части Ирана, Пакистана, Индии, западные части Китая и Монголии). Вышеназванные краски красного, черного, зеленого, синего и желтого цветов и их оттенки: красный – светло-красный, охра, коричневый, светло-коричневый; черный – серый и все темные; зеленый – бирюзовый – голубой- синий- фиолетовый, и стало богатством средневековой цветной керамики.

Такое разнообразие красок давало выбор для предпочтения тех или иных цветов. Этим и отличается средневековая цветная керамика от античной, где выбор был ограничен только красным и черными цветами. Конечно с течением времени произошли и изменения, один и тот же цвет стал достигаться при помощи различных технологий. Но, это тема для другой исследовательской работы.

На рубеже 10-12 веков зеленый, синий и желтые цвета становятся наиболее популярными отодвигая на задний план черный и красные цвета. Большой диапазон выбора цветовых гамм, с общими тенденциями по всей Центральной Азии, отражается на цветовых предпочтениях различных регионов. Так например: желтый входит в доминирующую тройку красок в 10 веке на территории Узбекистана, в 11 веке в Таласской долине (Кыргызстан), 13-14 веках в Отрарском оазисе (Казахстан)¹². То есть предпочтение цвета меняют свою географию тем самым становясь характерной чертой различных школ керамического мастерства. Если желтый цвет проявляет себя по разному в разное время в разных местах Центральной Азии, то зеленый и синий, взошедшие на пьедестал доминирования однажды, остаются в доминирующей тройкой по сей день. Можно смело заявить что цветовая эстетика керамики выработанная в 9-15 веках ознаменовала наивысший художественный расцвет, который остается востребованной во все последующие века. В 16, 17, 18, 19 века цветной мир керамики остается без изменений. Лишь только в 20 веке, в силу развития индустриализации, гончарные цеха уступают место массовому фабричному производству. Белый цвет престаает быть только фоновым цветом. Однако, в период индустриализации цветная керамика начинает терять региональный характер и самобытность, приобретает характер государственности и национальности. И только после колапса Советского Союза, страны Центральной Азии бросились восстанавливать почти разрушенное ремесленничество. И созданный в средневековье цветной мир керамики вновь приобрел актуальность и прежнюю популярность, чему поспособствовало открытие границ и развитие туризма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Archeology of Tashkent Oasis. Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, National Commission of the Republic of Uzbekistan for UNESCO, International Institute for Central Asian Studies. Uzbekistan, "Mega Basim", 2008- 148 p

¹¹ Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan of IX – XV Centuries. Volume I. Ceramics. Editor Sh. Mustafayev. Samarkand – Tashkent: International Institute of Central Asia Researches, SMI-ASIA, 2011 – P 256. (Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV веков. Том I, Керамикаю- Самарканд – Ташкент: МИЦАИ, SMI-ASIA, 2011.- 256 с.)

¹² Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan of IX – XV Centuries. Volume I. Ceramics. Editor Sh. Mustafayev. Samarkand – Tashkent: International Institute of Central Asia Researches, SMI-ASIA, 2011 – P 99, 122, 165,. (Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV веков. Том I, Керамикаю- Самарканд – Ташкент: МИЦАИ, SMI-ASIA, 2011.- 165с.)

2. Morteza Khanipour, Farhad Zare Kordshooli, Hamid Karami. Archaeological Excavations at Tol-e Sangi in Fars Province, Iran. *The International Journal of Ancient Iranian Studies*. July 2021, VOL. 1, NO. 1: 97-104.
3. Julia Schönicke. The Pottery from Monjukli Depe and its Visual Affordance. Chapter 10. *Looking Closely. Excavations at Monjukli Depe, Turkmenistan, 2010 – 2014, Volume 1.* – P. 289 - 353
4. The same. See Fig: 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 10.12, 10.14, 10.23 and so on.
5. *Masterpieces of the Samarkand Museum. Scientific Edition of Professor Akbar Hakimov. Academician of the Academy of Arts of Uzbekistan.* Tashkent. 2004. – P. 62
6. S.B. Lunina, Z.I. Usmanova. *Ceramic Production of Central Azia.* Editor G.Y. Dresvyanskaya. Taskent State Universiti. Tashkent, 1980. *Керамическое производство Средней Азии* – P. 9
7. Gabriele Puschnigg. *Ceramics of the Merve Oasis.* Left Coast Press. California. 2006. – P. 138
8. *Masterpieces of the Samarkand Museum. Scientific Edition of Professor Akbar Hakimov. Academician of the Academy of Arts of Uzbekistan.* Tashkent. 2004. – P. 106 – 108.
9. S.B. Lunina, Z.I. Usmanova. *Ceramic Production of Central Azia.* Editor G.Y. Dresvyanskaya. Taskent State Universiti. Tashkent, 1980. *Керамическое производство Средней Азии* – P. 24
10. *Masterpieces of the Samarkand Museum. Scientific Edition of Professor Akbar Hakimov. Academician of the Academy of Arts of Uzbekistan.* Tashkent. 2004. – P. 114, Fig. 178
11. *Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan of IX – XV Centuries. Volume I. Ceramics.* Editor Sh. Mustafayev. Samarkand – Tashkent: International Institute of Central Asia Researches, SMI-ASIA, 2011 – P 256. (Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV веков. Том I, Керамикаю- Самарканд – Ташкент: МИЦАИ, SMI-ASIA, 2011- 256 с.)
12. *Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan of IX – XV Centuries. Volume I. Ceramics.* Editor Sh. Mustafayev. Samarkand – Tashkent: International Institute of Central Asia Researches, SMI-ASIA, 2011 – P 99, 122, 165, (Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV веков. Том I, Керамикаю- Самарканд – Ташкент: МИЦАИ, SMI-ASIA, 2011- 165с.)